

III SINIJOPE

III SIMPÓSIO NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PARA JOVENS

Formação Científica, Produção de Conhecimento e Protagonismo Jovem na Pesquisa
08 e 09 de outubro de 2026

DORAME-SE: DO STREAMING AO REPERTÓRIO SOCIOCULTURAL

Rosilma Silva Rodrigues¹
Jacqueline da Silva Santos²
Isabela da Silva Sousa³
Fernando Ferreira Lima⁴
Yasmim Alves Calheira Cardin Lino⁵

¹Docente de Língua Portuguesa, Centro Territorial de Educação Profissional do Médio Rio das Contas-Ipiaú-BA, rosilmasr2@gmail.com

²Docente de Língua Inglesa, Centro Territorial de Educação Profissional do Médio Rio das Contas-Ipiaú-BA, jacquelinesilva@hotmail.com

³Estudante da 2ª série do Ensino Médio, Centro Territorial de Educação Profissional do Médio Rio das Contas-Ipiaú-BA, isa2023sousa@gmail.com

⁴ Estudante da 3ª série do Ensino Médio, Centro Territorial de Educação Profissional do Médio Rio das Contas-Ipiaú-BA, fernandoferreiralima23082008@gmail.com

⁵Estudante da 2ª série do Ensino Médio, Centro Territorial de Educação Profissional do Médio Rio das Contas-Ipiaú-BA, aalves.yamim08@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.18877573

Resumo

O uso de tecnologias digitais como mediadora do processo ensino aprendizagem é de suma importância para conectar o estudante com o mundo. Recentemente, os doramas tem alcançado uma popularidade expressiva entre o público adolescente e juvenil, se tornando uma ferramenta a explorada como recurso educacional. Nesse sentido, a presente pesquisa tem como objetivo analisar a contribuição dos doramas, verificando de que modo estes podem auxiliar para ampliação do repertório sociocultural dos estudantes do ensino médio, além de explorar as temáticas abordadas para elaborar um e-book com repertórios socioculturais, a fim de engajar e ampliar os conhecimentos linguísticos dos alunos acerca da produção de redações. O estudo constou, inicialmente, de uma revisão integrativa da literatura, na qual utilizou-se como fonte de dados artigos, cartilhas, monografias e periódicos publicados entre 2007 e 2024, que abordam informações relevantes sobre a temática da pesquisa. Foi realizada uma pesquisa de natureza quantitativa e descritiva com os estudantes da escola, com o objetivo de compreender os hábitos de consumo de doramas, faixa etária do público, plataformas utilizadas e critérios para escolhas das séries. Análise dos resultados teve como foco as respostas dos 95 alunos que sinalizaram assistirem doramas sempre ou às vezes, destacando os valores de cada categoria. Posteriormente, elaborou-se uma lista com títulos de doramas, usados na elaboração do e-book. Conforme demonstraram os estudos iniciais, depreende-se que um número grande de doramas podem contribuir para ampliação do repertório sociocultural dos estudantes do EM, visto abordarem temáticas de relevância social para uso em produções textuais, fortalecendo o alcance do ODS 4.

Palavras-Chaves: Letramento digital; Doramas; Redação; Repertórios socioculturais.

1. INTRODUÇÃO

Ao logo dos anos, o ensino de redação vem passando por diversas alterações, acompanhando as modificações consoante às transformações da sociedade. No século XXI, as práticas de leitura e escrita exigem dos estudantes conhecimentos de mundo que refletem as

questões sociais, políticas, ambientais e culturais, potencializados pela cultura digital e pela necessidade de uma educação pautada em um processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico e interativo.

As novas tecnologias possibilitam aos estudantes o contato com diversas plataformas digitais da cibercultura. Logo, é crucial que, diante de um público que está imerso em um cenário no qual as informações chegam cada vez mais veloz seja essencial explorar, de maneiras diversificadas, as tecnologias digitais em prol da construção do conhecimento e desenvolvimento das habilidades linguísticas dos educandos.

A cultura digital é um fenômeno do mundo contemporâneo, resultado da associação entre práticas de culturas variadas, possibilitando as interações sociais e a comunicação por meio da linguagem híbrida, assim como a criação de conteúdos de forma digital. Tendo em vista que, “com o mundo digital não dá mais para viver no paralelo porque começou a penetrar capilarmente na nossa vida.” (Santaella, 2013), a utilização da cultura digital na educação contribui de modo benéfico para o processo ensino-aprendizagem, propiciando aos estudantes a formação do letramento digital.

Nesse viés, Coscarelli; Ribeiro, (2007, p. 10), definem letramento digital como “o nome que damos então, à ampliação do leque de possibilidades de contato com a escrita também em ambiente digital (tanto para ler quanto para escrever).” Assim, o letramento digital configura-se como uma prática socializante, visto possibilitar o uso da tecnologia para aquisição e conhecimentos múltiplos.

Na educação, o letramento digital é fundamental para o desenvolvimento de indivíduos capazes de realizar práticas de leitura, escrita, interpretação e compartilhamento de informações, através de plataformas digitais. Logo, é possível a estes tornar-se leitores e escritores do ciberespaço, se comunicando e expressando suas ideias e opiniões de maneira crítica e reflexiva, tanto no ambiente escolar quanto nas digitais.

Nesse sentido, conforme traz a BNCC:

Não se trata de deixar de privilegiar o escrito/impresso nem de deixar de considerar gêneros e práticas consagrados pela escola, tais como notícia, reportagem, entrevista, artigo de opinião, charge, tirinha, crônica, conto, verbete de enciclopédia, artigo de divulgação científica etc., próprios do letramento da letra e do impresso, mas de contemplar também os novos letramentos, essencialmente digitais. (BRASIL, 2018, p.67).

Partindo da premissa, conforme evidenciamos, a BNCC propõe que o ensino da redação na escola precisa considerar a diversidade de gêneros, contextos e finalidades. Logo, o uso de imagens, vídeos, músicas ou séries exibidas nas plataformas *streaming*, canais do Youtube e

sites podem ser utilizadas como recursos pedagógicos para auxiliar na produção e revisão de redações dissertativas-argumentativas, a fim de despertar o interesse dos alunos pela escrita, bem como contribuir para o desenvolvimento da habilidade de “Selecionar informações, dados e argumentos em fontes confiáveis, impressas e digitais, e utilizá-los de forma referenciada, para que o texto a ser produzido tenha um nível de aprofundamento adequado (para além do senso comum) e contemple a sustentação das posições defendidas.” (BRASIL, 2018, p. 508).

É inegável que a escrita desempenha um papel social e comunicativo. Desse modo, o aproveitamento das temáticas abordadas em séries e novelas, exibidas nas plataformas *streaming*, como os doramas, é primordial não só para a transmissão de conhecimentos por meio das diversas formas de expressão da linguagem, da aquisição de conhecimentos históricos mundiais, da interação cultural, bem como da expansão do conhecimento de mundo dos estudantes e enriquecimento da escrita por meio da análise dos temas abordados como referência para suas produções textuais.

Os doramas são produções audiovisuais, conhecidas como novelas asiáticas, que surgiram no Japão na década de 1950. Conhecidos inicialmente no leste asiático, estas produções compõem o grupo popular dos “doramas” que, a partir dos anos 2000, com o aumento da procura pelas animações japonesas, os animes, foram descobertos pelos telespectadores, ganhando cada vez mais espaço no cenário global de entretenimento. (Sanfilippo, 2024).

A palavra “Dorama” deriva de *drama*, em japonês, sendo inicialmente produzido e assistido na televisão. Com a viralização destes nas plataformas *streaming*, nos dias atuais são denominados J-dramas (Japanese drama), recebendo denominações específicas, a depender do país de origem, como os C-dramas, séries dramáticas de origem chinesas, os K-dramas, (K – Korean), como são chamados os doramas sul coreanos, que chegaram às telas na década de 1980. Além destes, atualmente tem chegado ao Brasil os TW-dramas, séries televisivas produzidas no Taiwan.

As temáticas abordadas nos doramas são atuais e vão desde discussões sobre o impacto do bullying, como em “Beleza verdadeira”, autismo, em “Advogada extraordinária” e “A toca do leão”, luta feminina pelos direitos iguais em “Caminho para a liberdade”, discussões acerca das pressões da educação em “Melancholia”, lutas contra os transtornos psicológicas em “Namib” e “Médicos em colapso”, até influências e avanços da tecnologia e pesquisa científica, evidenciados em “Love alarme”, “Wonderland”, “Amor e batatas”, “Holo, meu amor” e “Pergunte às estrelas”.

O meio digital é o principal difusor das novelas e séries asiáticas. Muitos doramas estão disponíveis em plataformas de *streaming*, como Netflix, Star +, Rakuten viki, Amazon Prime, Globoplay, Disney +, HBO Max, canais do Youtube ou em sites especializados em distribuir e compartilhar produções de doramas. A palavra *streaming* significa “transmissão” e corresponde a tecnologia instantânea que permite ao usuário assistir e escutar conteúdo audiovisual pelo celular, notebook ou Smart TV, sem que haja a necessidade de fazer download. Seu consumo se popularizou na era digital visto que, para acessar as plataformas, é preciso apenas ter uma conexão com a internet.

Nesse cenário, percebe-se que há muitos jovens consumindo e convivendo com artefatos culturais do leste asiático, sendo as mídias digitais vistas não só como locais de entretenimento e lazer, mas como espaços nos quais os jovens são influenciados por representações da juventude, pela forma como percebem e compreendem o mundo, como vivenciam a afetividade, sentimentos, valores e atitudes. Em vista disso, a combinação de ferramentas digitais e o uso de temáticas sociais extraídas de doramas na produção de redações oferecem um leque de possibilidades interessantes. Enquanto um fenômeno cultural e narrativo, estes podem servir de inspiração, repertório sociocultural e como ferramenta para o fortalecimento das habilidades digitais e textuais dos estudantes do ensino médio.

As práticas de leitura e escrita são pilares essenciais de uma sociedade e, nos dias atuais, vêm se transformando com as mudanças ocasionadas pelas tecnologias. A leitura e a escrita não são atividades estáticas e, com os impactos ocasionados pela internet e dispositivos móveis, tem sido adaptada e moldada em novos ambientes, marcados pela velocidade e pela conectividade. Mesmo com evoluções e aumento do acesso à internet, constata-se que os métodos tradicionais da escrita de textos dissertativos- argumentativos ainda prevalecem, visto serem um instrumento de avaliação para seleção e acesso dos estudantes que almejam ingressar na universidade. Logo, diante de um público que vivencia a nova era digital e recebe diariamente um intenso fluxo de informações, é imprescindível a busca por novas formas de leituras, de modo a ampliar o desenvolvimento dos conhecimentos linguísticos dos estudantes, bem como a capacidade de compreender e interpretar o mundo ao seu redor e dar sentido às novas informações e experiências. (Justos & Rubio, 2013).

Os doramas são produções audiovisuais que retratam histórias com enredos diversificados, desde dramas sociais e comédias românticas, a dramas sobrenaturais e ficção científica. Tendo em vista a abordagem de temáticas e gêneros diversos, possibilitando aos espectadores o contato com histórias envolventes, que despertam emoções humanas e transmitem conhecimentos sobre a cultura, os costumes e valores da sociedade coreana e

japonesa, surgiu o questionamento: De que maneira os doramas podem ser utilizados como para ampliação do repertório sociocultural dos estudantes do ensino médio?

A partir desse questionamento, o projeto tem como objetivo analisar a contribuição das séries japonesas, coreanas e chinesas, verificando de que modo estas podem auxiliar para ampliação do repertório sociocultural dos estudantes do ensino médio, além de explorar esse recurso inovador para elaborar um e-book digital com repertórios socioculturais extraídos de doramas diversos, para engajar e ampliar os conhecimentos linguísticos dos estudantes do ensino médio acerca da produção de redações dissertativas.

Desse modo, o uso de doramas para ampliação do repertório sociocultural é primordial, não só para a transmissão de conhecimentos por meio das diversas formas de expressão da linguagem, da aquisição de conhecimentos históricos mundiais, da interação cultural, bem como a expansão do conhecimento de mundo dos estudantes.

Os doramas são ferramentas valiosas para auxiliar na produção textual desse modo, o projeto propõe a elaboração de um ebook contendo uma seleção de obras com temas relevantes, uma breve contextualização da história, identificação dos elementos relacionados à temática e sua argumentação. O ebook trará como recursos adicionais um glossário com termos do leste asiático popularmente conhecidos nas séries, links e QRcode para acesso a atividades interativas on-line, como cruzadinhas, caça palavras, caça ao tesouro, jogo da memória, etc.

Os doramas foram o objeto estudo dessa pesquisa. Para elaboração do e-book e criação das atividades interativas, foram realizadas várias pesquisas e estudos, entrevistas, anotações no diário de bordo e rascunhos da versão preliminar no aplicativo Canva. As etapas referentes às atividades desenvolvidas no projeto foram realizadas no Laboratório de Informática da escola, no contraturno das aulas, sob a supervisão das professoras orientadoras.

O artigo foi estruturado a partir da contextualização da pesquisa, descrição dos materiais, métodos e procedimentos, apresentação e discussão dos resultados obtidos, considerações sobre a conclusão dos estudos e as principais referências utilizadas para fundamentar a pesquisa.

Ademais, o projeto contribui com a Agenda 2030 no Brasil, ao contemplar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ODS 4, que trata da Educação de qualidade, visto possibilitar que os estudantes do Ensino Médio tenham acesso a uma educação equitativa e de qualidade, garantindo a oportunidade de aprendizagens eficazes para que estes possam desenvolver todo seu potencial. A análise e prática da escrita, tendo como base as temáticas abordadas em doramas, podem contribuir de modo significativo para o desenvolvimento da criatividade e das habilidades de escrita dos estudantes, fortalecendo a argumentação em suas produções escritas.

2. METODOLOGIA

O presente projeto trata-se de uma pesquisa básica, exploratória, desenvolvida por três estudantes do Cetep Médio Rio das Contas, sob a orientação de duas professoras. O projeto teve início em 10/04/25, a partir das discussões nas aulas de língua portuguesa, sobre os gêneros digitais que circulam nos ambientes e plataformas on-line, séries e vídeos encontrados nas plataformas *streaming*, como os doramas e k-dramas, bem como as temáticas que abordam.

A primeira reunião da equipe ocorreu em 18/04/25, no Escritório criativo da escola, com a participação das orientadoras e estudantes pesquisadores, na qual discutiu-se sobre de que formas as séries coreanas e japonesas poderiam ser utilizadas para auxiliar na ampliação dos repertórios socioculturais dos estudantes em suas produções textuais dissertativas-argumentativas, além de despertar o interesse daqueles que não conhecem ou não assistem doramas pelas séries.

Logo em seguida, deu-se início a uma revisão integrativa da literatura, na qual utilizou-se como fonte de dados artigos, cartilhas, monografias e periódicos publicados entre 2007 a 2024, que abordam informações sobre O que são doramas; Diferenças entre doramas, C-dramas e k-dramas; Dorama como ferramenta de ensino; Uso de plataformas *streaming* no ensino (Araujo, 2024); Representação da cultura sul-coreana a partir dos doramas (Fonseca, 2019), plataformas que exibem doramas dublados e legendados no Brasil (Pinheiro, 2022), a Importância do letramento digital para aprendizagem dos estudantes. (Coscarelli, 2007).

Após os estudos iniciais, entre os dias 05/05 e 16/05/25 as estudantes realizaram uma pesquisa de natureza quantitativa e descritiva, com o objetivo de compreender os hábitos de consumo de doramas pelos estudantes do CETEP MRC, a fim de identificar quantos alunos da escola assistem doramas e k-dramas, bem como a faixa etária do público, as plataformas utilizadas e os critérios para escolhas das séries. Participaram da pesquisa estudantes da 1ª, 2ª e 3ª séries, de diversos curso técnicos, do matutino e vespertino. O questionário teve como título “Estudantes do CETEP MRC que assistem Dorama ou K-Drama”, foi respondido por 207 estudantes, dos quais 124 se identificaram como pertencente ao gênero feminino, 79 ao gênero masculino e 04 se identificaram como outro gênero.

Figura 1: Questionário da pesquisa com os estudantes.

Pesquisa: Estudantes do CETEP MRC que assistem Dorama ou K-Drama

Objetivo: Identificar a quantidade de estudantes do ensino médio do Cetep MRC que assistem doramas (série japonesa) ou K-drama (série coreana) para elaboração de proposta pedagógica.

1. Gênero:

Masculino () Feminino () Outro

2. Idade:

entre 14 e 16 anos () entre 17 e 20 anos () mais de 20 anos

3. Você costuma assistir dorama ou K-drama?

Nunca assisti () Às vezes () Sempre

4. Caso assista, quais plataformas costumam usar?

Netflix () Rakuten viki () Prime vídeo () Disney + () You tube () HBO Max () Outra

5. Qual critério usa para escolher um K-drama ou dorama para assistir?

A temática () Os personagens () Pesquisa as avaliações () Indicação de amigo(a)

Fonte: Arquivo pessoal, 2025.

Figura 2: Estudantes do CETEP MRC respondendo ao questionário.

Fonte: Arquivo pessoal, 2025.

A partir de 20/05/25 ocorreu a análise dos resultados, tendo como foco os 95 questionários os quais os alunos sinalizaram que assistem doramas sempre ou às vezes. Os resultados foram apresentados em gráficos de coluna, representando os valores de cada categoria.

Em 10/06/25 deu-se início à listagem dos doramas e k-dramas que serão utilizados na elaboração do e-book digital, as temáticas abordadas e um breve resumo. A lista foi elaborada com base nos doramas que as estudantes pesquisadoras já assistiram ou conhecem, sendo está construída a partir de mensagens via grupo de WhatsApp. Ao todo foram listados mais de quarenta títulos, com temáticas de relevância social para uso em produções textuais dissertativa-argumentativa.

Com a listagem dos títulos, a partir de 07/07/25 deu-se início às pesquisas e estudos para a elaboração do e-book digital com os repertórios socioculturais. Em 10/07/25 as estudantes realizaram uma reunião no Laboratório de Informática da escola, a fim de discutirem qual seria a identidade visual da capa e estrutura do e-book, sua organização, qual aplicativo usar para elaboração, assim como a responsabilidade de cada uma das pesquisadoras na produção. Pensou-se também em quais recursos adicionais poderiam ser acrescentados, como propostas de jogos pedagógicos, glossário, lista de doramas on-line, sugestões de canais, blogs e plataformas.

A construção do e-book deu-se início a partir de 20/07/2025, com previsão de conclusão no mês 12/2025. Após elaborar os resumos das temáticas dos doramas para o e-book, os estudantes aproveitaram as sínteses dos textos para criação de um jogo da memória. O jogo “Dorame-se”, foi organizado com 48 cartas, sendo 24 com imagens e 24 com informações dos doramas. As regras e modo de jogar foram elaboradas pelos pesquisadores em 20/09/25. A estética visual do jogo seguiu a mesma linha do e-book, com cores vibrantes e atrativas para o público jovem. Os testes com os alunos do ensino médio do Cetep MRC foram realizados em 30/09/25 e, em 13/10/25, realizou-se com os estudantes dos anos finais do ensino fundamental, de uma escola na qual as orientadoras também lecionam.

Os meses 11 e 12/2025 foram dedicados à produção e organização dos textos que compõem o e-book. Para o início do I semestre letivo de 2026, os pesquisadores intencionam promover na escola oficinas de produção de texto com estudantes do 2º e 3º anos do Ensino Médio, a fim de testar o uso dos repertórios socioculturais presentes no e-book em produções textuais com temáticas sociais relevantes, com uso dos doramas mais conhecidos pelo público juvenil. Considera-se viável também criar um blog pessoal no Instagram, para o compartilhamento de post, vídeos, dicas e repertórios sobre as variadas temáticas extraídas dos doramas, C-dramas, TW-dramas e k-dramas, de modo a interagir com o público jovem que aprecia séries e novelas do leste Asiático.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após análise dos dados coletados com o questionário aplicado com os estudantes do Cetep MRC, verificou-se que, no que se refere à pergunta “Você costuma assistir doramas ou K-dramas?”, dos 207 entrevistados, sendo 124 pertencentes ao gênero feminino, 79 ao masculino e 4 indicaram como pertencente a outro gênero. Dentre os 207 entrevistados, 95 dos estudantes do Cetep MRC afirmaram que assistem doramas ou k-dramas às vezes ou sempre,

prevalecendo o público femininos com 80% das indicações (76 estudantes). Apenas 16,9% são do público masculino e 3,1% conforme pode ser verificado nos gráficos 1 e 2.

Gráfico 1: Estudantes do Cetep MRC que responderam ao questionário

Fonte: Arquivo pessoal, 2025.

Gráfico 2: Estudantes do Cetep MRC que assistem doramas

Fonte: Arquivo pessoal, 2025.

No que se refere à faixa etária, destaca-se a concentração dos espectadores entre 14 a 16 anos, prevalecendo a maioria do público com 65,2%, evidenciando que o interesse por doramas está mais presente entre os adolescentes. Isso pode estar associado à identificação com personagens e temáticas próprias dessa faixa etária. Quanto aos demais, 19 estão entre 17 e 20 anos e apenas 3 alunos possuem mais de 20 anos. (Gráficos 3)

Gráfico 3: Faixa etária dos estudantes do Cetep MRC que assistem doramas

Fonte: Arquivo pessoal, 2025.

Quanto aos critérios utilizados para escolha dos dramas, os estudantes sinalizaram mais de uma opção, no entanto ocorreu a predominância da busca pelas séries tendo como base a temática abordada (74 sinalizações), enquanto 43 escolhem com base nas indicações de amigos, 34 preferem os dramas com personagens principais que são conhecidos nas redes sociais ou dos quais são fãs, e apenas 14 usam as avaliações das redes sociais ou de resenhas. As avaliações tiveram pouca influência, o que pode indicar que os estudantes preferem seguir as recomendações de colegas, do que em análises críticas formais das redes sociais. (Gráfico 4).

Gráfico 4: Critérios para escolha dos dramas

Fonte: Arquivo pessoal, 2025.

Tendo em vista que os dramas são exibidos em diversas plataformas, a maioria usam mais de uma, sendo que a Netflix é a streaming utilizada por todos os estudantes do Cetep MRC que assistem dramas, mostrando a força da plataforma entre o público jovem e seu papel como principal meio de acesso aos dramas. Em seguida vem o YouTube, indicada por 20 estudantes, a Rakuten viki por 13 estudantes, 11 o Prime vídeo e a Disney e 7 o HBO. Um total de 11 alunos sinalizaram que usam outras plataformas, além das indicadas no questionário, como mostra o gráfico 5 abaixo.

Gráfico 5: Plataformas streaming usadas pelos estudantes do Cetep MRC que assistem dramas

Fonte: Arquivo pessoal, 2025.

A organização da lista dos doramas selecionados para elaboração do e-book constou, inicialmente, de mais de quarenta títulos de doramas já assistidos pela equipe do projeto, com indicação de temáticas abordadas, gênero e o ano de publicação de cada um.

Para identidade visual, os estudantes optaram por um design com estética inspirada nas revistas dos anos 2000, com cores vibrantes, elementos gráficos nostálgicos e uma proposta visual que desperta a curiosidade e aproxima o público jovem do material.

A escolha do título “Dorame-se” para o e-book representa um convite para que os estudantes se conectem com o universo dos doramas, absorvendo suas referências sociais, culturais e emocionais, como forma de enriquecer suas produções textuais e seu olhar sobre o mundo.

Figura. 3: Capa do e-book “Dorame-se”.

Fonte: https://www.canva.com/design/DAGvEAz8f84/P-Z4aM6qVILArFdq_OwzFw/edit.

Figura. 4: Imagem da carta da frente do jogo da memória

Fonte: <https://www.canva.com/design/DAGqji46Eow/9TUgDFsJ0x5-D3WCmP24Zw/edit>

Figura 5: Imagem da carta do verso do jogo da memória

Fonte: <https://www.canva.com/design/DAGqji46Eow/9TUGDFsJ0x5-D3WCmP24Zw/edit>

Com o teste do jogo “Dorame-se”, as estudantes do Cetep MRC revelaram que o mesmo é divertido, com regras fáceis de serem compreendidas, e cumpre seu objetivo de expor resumos das temáticas para aprofundar o conhecimento dos repertórios socioculturais.

Figura 6: Teste do jogo com estudantes do Cetep MRC

Fonte: Arquivo pessoal, 2025.

A adição de um glossário ao e-book é de suma importância, tendo em vista que os dramas têm um vocabulário próprio que mistura gírias, expressões culturais e títulos de respeito logo, conhecer esses termos não só ajuda a entender melhor os diálogos das séries, mas também vislumbrar as nuances culturais que envolvem as narrativas.

Figura 7: Glossário do e-book “Dorame-se”.

Fonte: https://www.canva.com/design/DAGvEAz8f84/P-Z4aM6qVILArFdq_OwzFw/edit

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

É nítido que os dramas oferecem uma janela para o conhecimento da cultura asiática, permitindo que os alunos aprendam sobre costumes, tradições e valores de uma maneira envolvente e autêntica, além de traçar reflexões acerca dos modos de ser, comportamentos e atitudes dos jovens.

A pesquisa revelou que o consumo de dramas entre os estudantes do CETEP MRC é significativo, especialmente entre o público feminino e adolescentes entre 14 e 16 anos. A escolha dos títulos está diretamente relacionada à temática e às recomendações recebidas, sendo a Netflix o principal meio de acesso. Esses dados podem ser úteis para compreender melhor os hábitos culturais dos estudantes, bem como para pensar em estratégias educacionais que dialoguem com esse universo, aproveitando o interesse por dramas como ponte para atividades pedagógicas, culturais e interdisciplinares.

Nesse sentido, ao utilizar os dramas como ferramenta para aquisição e ampliação de repertórios socioculturais, potencializa-se as aprendizagens significativas para os estudantes, integrando ao currículo escolar uma abordagem interdisciplinar das aulas de redação, propiciando um aprendizado cultural por meios das séries coreanas e japonesas.

Para mais, os dramas se tornaram uma ferramenta poderosa e não convencional para a educação e a compreensão cultural, contribuindo de forma significativa para o alcance do ODS 4. Muitos abordam temas sociais importantes como bullying, saúde mental, desigualdade social,

desafios do mercado de trabalho e a importância da educação. Com o crescimento das plataformas de streaming, o acesso a doramas se tornou mais democrático e global. Essa acessibilidade contribui diretamente para a meta do ODS 4, tendo em vista que a popularidade das series transcendem o entretenimento.

REFERÊNCIAS

1. BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018.
2. COSCARELLI; Carla Viana; RIBEIRO, Ana Elisa. Apresentação. In: _____ (orgs). **Letramento digital: aspectos sociais e possibilidades pedagógicas**. 2. ed. Belo Horizonte: Ceale: Autêntica, 2007.
3. JUSTO, Márcia Adriana Pinto da Silva. RUBIO, Juliana de Alcântara Silveira. **Letramento: O uso da leitura e da escrita como prática social**. Revista Eletrônica Saberes da Educação – Volume 4 – nº 1 – 2013.
4. SANFILIPPO, Ana Luíza. **Doramas: O que são essas produções midiáticas que marcaram a cultura pop?** Pub. 02 de maio de 2024. Disponível em: <https://casperlibero.edu.br/fique-ligado/doramas-o-que-sao-essas-producoes-midiaticas-que-marcaram-a-cultura-pop/>. Acesso em 30 de abril de 2025.
5. SANTAELLA, L. **Comunicação ubíqua. Repercussões na cultura e na educação**. São Paulo: Paulus, 2013.
6. SILVA, Priscila Cezar da. **FANFICS E DORAMAS: UMA PROPOSTA DIDÁTICA COMO INSTRUMENTO PARA O LETRAMENTO NA CONTEMPORANEIDADE**. João Pessoa, 2022. 44f.
7. UNESCO. **Educação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: objetivos de aprendizagem**. Paris: UNESCO, 2017. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 28 de julho de 2025.